

Humanwissenschaftliche Fakultät
Department Heilpädagogik & Rehabilitation
*Pädagogik und Rehabilitation bei
Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung*

Entspannung bei Menschen mit Komplexer Behinderung

Erstellt von:

Henriette Werner | Felicitas Wilder | Johanna Wißkirchen

Einleitung

In der heutigen Gesellschaft sind wir stetigem Zeit- und Leistungsdruck mit vielfältigen Anforderungen ausgesetzt. Die Folgen sind Anspannung und Dauerstress, denen der Mensch über längere Zeit nicht gewachsen ist. Es zeigen sich psychische und physische Beanspruchungssymptome. Stress ist jedoch nicht nur aus negativer Sicht zu sehen, denn er steht dem Konzept der Entspannung gegenüber. Sie sind zwei sich gegenseitig bedingende Systeme, die in jedem Menschen angelegt sind. Die Balance zwischen ihnen ist somit entscheidend für das menschliche Wohlbefinden (vgl. Petermann/Vaitl, 2009).

„Entspannung kann als Zustand psychischer und physischer Gelöstheit verstanden werden. Dieser Zustand wird durch mehr oder weniger bewusste Prozesse der Veränderung auf Ebene des Körpers, der Psyche und des Verhaltens herbeigeführt, die individuell sehr unterschiedlich sein können. [...] Durch die Schaffung einer solchen kontinuierlichen Balance wird eine Befähigung zur Bewältigung des Alltags und der Aufbau von Resilienz ermöglicht, sodass unerwarteten und mit Stress verbundenen Situationen mit Gelassenheit begegnet werden kann. (Zimmer, 2013, 24)“

Wie Renate Zimmer in ihrer Definition beschreibt, ist Entspannung nicht nur für den Abbau von Stress relevant, sondern auch ein elementarer Bestandteil für eine Befähigung für den Alltag und zur Steigerung von Resilienz (2013).

Die Personengruppe der Menschen mit Komplexer Behinderung ist besonders anfällig für Anspannung und Stress in verschiedensten alltäglichen Situationen und Bereichen. Besonders individuelle, personelle und institutionelle Aspekte spielen bei der Entstehung von Stress bei Menschen mit Komplexer Behinderung eine große Rolle (vgl. Fornefeld, 2008). Stress entsteht beispielsweise durch chronischen Schmerz aufgrund der schwerwiegenden körperlichen Behinderung, Schlafmangel und Dauermedikation. Aber auch Faktoren wie wenig freie Zeit, ein geringes Selbstwirksamkeitserleben und zu geringe Autonomie können Stress bei Menschen mit Komplexer Behinderung verursachen. Hier bietet das Medium der Entspannung vielfältige Möglichkeiten der Bewältigung für auftretende Stresssituationen. Um für gesunderhaltende Faktoren zu sorgen müssen Angebote geschaffen werden, die dem Menschen einen passenden Ausgleich bieten. Entspannung kann Stress nicht grundsätzlich lösen, passende Verfahren können jedoch helfen, diesen im Sinne der Salutogenese zu begegnen. Entspannung ermöglicht dem Menschen mit Komplexer Behinderung Stressoren gestärkter entgegenzutreten, dem eigenen Körper aufmerksamer gegenüberzutreten und ein positives Selbstwirksamkeitserleben aufzubauen (vgl. Schönhauer, 2006).

Diese Handreichung richtet sich an Mitarbeitende in Wohneinrichtungen für Menschen mit Komplexen Behinderungen. Auch ist diese Broschüre für Angehörige gedacht, die mit Menschen mit Komplexen Behinderungen zusammenwohnen und diese begleiten.

Relevanz für Menschen mit Komplexer Behinderung

Laut Fornefeld haben Menschen mit Komplexer Behinderung besondere Bedürfnisse, die im pädagogischen Kontext anders und individuell zu werten sind. Die besagte Personengruppe lebt mit unterschiedlichen Bedarfen und sieht sich daher auch diversen Herausforderungen ausgesetzt (vgl. Fornefeld, 2008). Gerade für Menschen mit Komplexer Behinderung gilt es, für eine Annäherung an gesellschaftliche Partizipation, Empowermentprozesse zu ermöglichen. Dafür benötigen die Betroffenen individuelle Widerstandsressourcen, die durch den Abbau von Anspannung und Stress und die Implementierung von Entspannung in ihren Lebensalltag aufgebaut oder (re)-aktiviert werden können.

Der Alltag eines Menschen mit Komplexer Behinderung ist voll von Stressoren und potenziellen Anspannungsfaktoren. Übergeordnet lassen sich die Stressoren in drei Bereiche einteilen: den bio-physischen, den sozio-emotionalen und den lebensweltlichen Bereich (vgl. Fornefeld, 2008).

Der bio-physische Bereich beschäftigt sich mit dem Körper des Menschen mit Komplexer Behinderung. Hier wird ein Augenmerk auf Bewegungseinschränkungen gelegt, welche in Hilfebedürftigkeit in alltäglichen Situationen wie Körperpflege, Nahrungsaufnahme und Freizeitgestaltung resultieren.

Gerade der Aspekt der Kommunikation stellt im Bereich der sozio-emotionalen Stressoren einen bedeutenden Aspekt dar. Durch eingeschränkte verbale und missgedeutete non-verbale Kommunikation wird der Mensch mit Komplexer Behinderung oftmals falsch verstanden. Dadurch werden seine Wünsche und Bedürfnisse häufig nicht ausreichend berücksichtigt. Dies sorgt für Frustration und Belastung auf emotionaler Ebene.

Der lebensweltliche Bereich von Menschen mit Komplexer Behinderung ist meist durch vorgegebene Wohnformen wie das Elternhaus oder die Unterbringung in Institutionen dominiert. Stress kann hier insbesondere durch die oftmals vorgegebenen alltäglichen Abläufe, wie feste Dusch- und Esszeiten, entstehen. Auch die meist eher geringen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten müssen in diesem Zuge gesehen werden.

Durch die Vielzahl an Stressoren sollte die Möglichkeit für Entspannung in jedem Bereich für diese Personengruppe gegeben sein.

Was erhält uns gesund?

Zunächst sollte man sich in dem Kontext des oben beschriebenen Personenkreises Gedanken darüber machen, was den Menschen trotz gesundheitlicher Belastung gesund erhält. Diese übergeordnete Frage stellte sich der Stressforscher Aaron Antonovsky bereits in den 1970-er-Jahren (vgl. Quante/Liebisch, 2002). Demnach liegt bei jedem Menschen ein mehrdimensionales Gesundheits-Krankheits-Kontinuum vor, auf dem er sich zu jeder Zeit in seinem Leben an einem bestimmten Punkt befindet. Gesundheit scheint also dynamisch und wird für jeden Menschen unterschiedlich realisiert (vgl. Quante/Liebisch, 2002). Der damit einhergehende Begriff nennt sich Salutogenese, welcher sich aus dem lateinischen Begriff Salus (= lat. Heil) und Genesis (= lat. Entstehung) zusammensetzt (vgl. Krause/Lorenz 2009). Der Mensch fühlt sich demnach umso gesünder, je besser es ihm gelingt, auf Stressoren zu reagieren. Zu den dafür hilfreichen Schutzfaktoren gehören die Fähigkeiten der Stressbewältigung, eine gute medizinische Betreuung und auch soziale Unterstützung (vgl. Quante/Liebisch, 2002). Aus der Resilienzforschung lassen sich personale, soziale und Umweltressourcen ableiten, die eine Grundlage für folgende Empowermentprozesse darstellen können (vgl. Fischer 2009). Die individuellen Ressourcen nehmen Einfluss auf Erfahrungen im Lebenslauf und bieten das Potenzial, welches aktiviert werden kann, wenn es für eine Bewältigung von Stressmomenten nötig ist (vgl. Krause/Lorenz 2009). Für die Bereitschaft des Individuums, diese Widerstandsquellen zu aktivieren, ist der sogenannte Kohärenzsinn nötig, der sich aus Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit zusammensetzt. Das bedeutet, dass Stimuli im Laufe des Lebens erklärbar sein sollten, Ressourcen aufgebaut werden, um diesen Stimuli zu begegnen und die Sinnhaftigkeit hinter der Anstrengung und dem Engagement, für die Person gesehen, erkennbar sein sollte (vgl. Quante/Liebisch, 2002). Zu berücksichtigen ist aber, dass biomedizinische Maßnahmen allein nicht ausreichen um das Kohärenzgefühl herzustellen. Zentral ist vielmehr der Aufbau eines positiven Selbstkonzepts, welches mit Selbstwertgefühl, sozialer Integration und sozialer Anerkennung einhergeht (vgl. Quante/Liebisch, 2002). Entscheidend für den Aufbau von Widerstandsressourcen und der gleichzeitigen Verarbeitung von Stress ist eine angemessene Phase der Erholung nötig, die mit einer Entspannungspause einhergeht.

Um die adäquate Entspannungsmethode für das Individuum zu finden ist es ratsam, die individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen auf psychischer und physischer Ebene zu berücksichtigen.

Was genau passiert, wenn man sich entspannt?

Entspannungsreaktionen können sowohl auf der physiologischen als auch auf der psychischen Ebene festgestellt werden. Unabhängig von den angewendeten Entspannungsverfahren treten die Entspannungsreaktionen immer auf beiden Ebenen ein.

Physiologische Wirkungsweisen von Entspannung

Innerhalb der physiologischen Wirkungsweise lassen sich fünf Kardinal-Effekte festhalten: neuromuskuläre, kardiovaskuläre, respiratorische, elektrodermale und zentralnervöse Veränderungen (vgl. Vaitl, 2009/Petermann, 2019).

Neuromuskuläre Veränderungen lassen sich über ein Elektromyogramm feststellen. Es erfasst die elektrischen Signale, die so genannten motorischen Einheiten, die vom Gehirn an die Muskeln gesendet werden. Die Stärke und die Häufigkeit der motorischen Einheiten werden durch Entspannung verringert. Schon das bequeme Liegen führt zu einer positiven neuromuskulären Veränderung. Aber auch entspannende Assoziationen und Vorstellungen tragen zu einer neuromuskulären Entspannung bei.

Kardiovaskuläre Veränderungen lassen sich in drei Wirkungsweisen einteilen: die Gefäßerweiterung in Armen und Beinen, die Blutdrucksenkung und die Herzrate. Durch die Erweiterung der Gefäße spürt der Übende eine Wärmesensation und Kribbeln in den Armen und Beinen. Durch die Erweiterung der Blutgefäße nimmt der Gefäßwiderstand ab und führt zu einer Blutdrucksenkung. Eine verringerte Herzschlagrate führt dazu, dass eine geringere Blutmenge durch den Körper gepumpt wird. Diese ineinandergreifenden Prozesse beruhigen und tragen dazu bei, dass sich das sympathische und parasympathische Nervensystem in ein Gleichgewicht bringt.

Respiratorische Veränderungen bedeuten, dass die Atemzüge und das Luftvolumen pro Atemzug weniger werden. Gleichzeitig wird die Bauchatmung aktiviert.

Elektrodermale Veränderungen: Hier spielt das sympathische Nervensystem eine wichtige Rolle. Es wird durch Entspannungsverfahren beruhigt und die von ihm innervierten Prozesse werden reduziert, wie die Produktion der Schweißdrüsen. Man schwitzt also weniger und die Leitfähigkeit der Haut nimmt ab.

Zentralnervöse Veränderungen zeigen am zuverlässigsten, dass sich jemand entspannt. Die so genannten Theta-Wellen sind Gehirnströme, die lediglich beim Übergang vom Wach- zum Schlafzustand auftreten. Diesen Zustand gilt es in der Entspannungssituation zu verlängern.

Psychische Wirkungsweisen von Entspannung

Starker, langanhaltender Stress kann sich nachteilig auf die Gehirnentwicklung auswirken und bei Erwachsenen negativ im Verhalten äußern (vgl. Havemann/Stöppler, 2014). Entspannung bedeutet Erregungsabbau, sowohl auf der emotionalen als auch auf der kognitiven Ebene. Sie kann jedoch auch in Verhaltensweisen ihren Ausdruck finden. Positive Gefühle wie Ausgeglichenheit und Wohlbefinden entstehen und negative Gefühle wie Angst geraten in den Hintergrund.

Die Entspannungsauswirkungen können in die drei Ebenen: emotional, kognitiv und behavioral eingeteilt werden (vgl. Petermann, 1995, 2007).

Emotionale Veränderungen bedeuten, dass emotionale Reaktionen vermindert auftreten. Gefühle, sowohl positiv als auch negativ, lassen sich kaum bis gar nicht mehr provozieren. Hingegen treten angenehme Gefühle in den Vordergrund.

Kognitive Veränderungen bewirken einen Eindruck von geistiger Frische. Die selektive Aufmerksamkeit wird erhöht, wodurch spezifische Informationen während des Entspannungsverfahrens aufgenommen werden können. Externe Reize (Lärm, Berührungen etc.) werden wenig wahrgenommen und lösen dadurch möglicherweise auch keine Reaktionen aus. Durch die Entspannung auf der kognitiven Ebene wird die Konzentrationsfähigkeit unterstützt.

Die behavioralen Veränderungen beziehen sich auf die Begünstigung von Erregungsabbau und ausgeglichenem Verhalten. Durch die geringere Wahrnehmung von externen Reizen verringert sich automatisch das Aktivitätsniveau der Person. Dies bezieht sich auf Unruhe und Hyperaktivität.

Psychische Entspannung hilft, eine positive Ausgangslage zu schaffen, um Förderprogramme erfolgversprechend durchzuführen oder in der akuten Situation chronische Symptome zu bewältigen. Durch die Steigerung des Wohlbefindens werden die Erfolgsaussichten anderer Therapien gesteigert, weshalb Entspannungsverfahren meist in übergeordnete Therapiekonzepte integriert sind. Durch dabei gesammelte positive Erfahrungen wird unter anderem die Gehirnentwicklung günstig beeinflusst (vgl. Petermann, 2007).

Wie setze ich Entspannung richtig ein?

Grundlegende Anforderungen an die Durchführung

Äußere Bedingungen:

Um Entspannungseinheiten erfolgreich einzuleiten, sind einige vorbereitende Maßnahmen sinnvoll. Wichtig: Eine Teilnahme an einem Entspannungsangebot muss immer freiwillig erfolgen und kann jederzeit abgebrochen werden (vgl. Zimmer, 2013). Wird eine Entspannungsmaßnahme das erste Mal angebahnt, muss diese einleitend erklärt werden. Sinnvoll ist die Ritualisierung der jeweiligen Maßnahme. Durch sie ist es dem Menschen möglich, sich schneller zu entspannen (vgl. Vaitl, 2009).

Bezüglich der Umgebungsgestaltung sollten ebenfalls einige Aspekte beachtet werden. Lärm und Außengeräusche sind weitestgehend zu vermeiden. Indirektes, warmes Licht trägt zu einer einladenden Atmosphäre bei. Der Raum sollte angemessen temperiert sein und angenehm riechen (vgl. Petermann, 2007). Die Kleidung sollte nicht einengend sein, sondern bequem sitzen. Es sollte darauf geachtet werden, dass alle Vorkehrungen getroffen wurden (bspw. Inkontinenzmaterial wechseln, auf die Toilette gehen, trinken, essen etc.), sodass die Entspannungszeit nicht unterbrochen werden muss. Idealerweise sollten die Augen geschlossen werden. Fällt dies der Person schwer, ist dies nicht zwingend notwendig. Auch eine angenehme Körperposition unterstützt das Entspannungsverfahren. Die optimale Körperposition ist die liegende Position mit entsprechender Lagerung. Dies vermeidet Schmerzen, wie Rücken- oder Nackenschmerzen, während der Einheit und trägt zum ganzheitlichen Wohlbefinden der Person bei (vgl. Petermann, 2007).

Der Entspannungsprozess gliedert sich in spezifische Phasen (vgl. Vaitl/Petermann, 2009):

1. Einleitungs- und Vorbereitungsphase
2. Entspannungsfördernde äußere Bedingungen
3. Phase der Entspannungsinduktion
4. Der Entspannungszustand
 - a. Vorbeugen gegen Einschlafneigung
5. Dialog mit dem Übenden

Im Folgenden werden valide Entspannungsmaßnahmen genannt. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Tabelle mit dem Entspannungsverfahren beginnt, welches am wenigstens Anforderungen an den Menschen, welcher sich entspannen soll, stellt. Somit steigern sich die Entspannungsverfahren innerhalb ihrer Anforderungen. Dies hat zur Folge, dass auch die Modifikationsmöglichkeiten innerhalb der Entspannungsverfahren zunehmen.

Diese Tabelle stellt lediglich eine Anregung dar, wie Entspannungsmaßnahmen an die jeweilige Zielgruppe angepasst werden können.

Entspannungsverfahren	Voraussetzung	Durchführung	Mögliche Abwandlung
Basale Stimulation	Keine	Alltagsintegrierte Wahrnehmungsförderung durch alle Sinne (haptisch, akustisch, olfaktorisch, visuell, gustatorisch)	
Mehr-Sinn-Geschichte	Rezeptives Sprachverständnis, Aufmerksamkeitsspanne	Eine Geschichte wird mehr-sinnlich aufgearbeitet: lauschen, riechen, schmecken, fühlen, erleben	Umschreibung der Geschichte in leichte Sprache, Assistenz beim Erleben der Geschichte, Kürzung der Geschichte um Aufmerksamkeitsspanne aufrecht zu erhalten
Autogenes Training	Rezeptives Sprachverständnis, Aufmerksamkeitsspanne, Möglichkeit der Muskelkontrolle	Mehrmaliges, leises Wiederholen der 6 Formeln des Autogenen Trainings, Formeln werden nacheinander gelernt, Ritualisierte Abschlussphase durch leichte Bewegungen, Dauer: 10-30 Minuten	Umschreiben der Formeln in leichte Sprache, Kürzung der Session je nach Aufmerksamkeitsspanne, Fokussierung auf den angesprochenen Bereich durch bspw. Berührung/Wärme
Imagination	Rezeptives Sprachverständnis, Aufmerksamkeitsspanne, Kognition und Vorstellungskraft	Hervorrufen von Sinneswahrnehmungen ohne Auslösung durch reale Reize von außen innerhalb einer Geschichte	Anpassung des Redetempos, Umschreiben der Geschichte in leichte Sprache, Fokus auf den am besten ausgeprägtesten Sinn

Progressive Muskelentspannung	Systematische Anspannungsfähigkeit einzelner Muskeln, Rezeptives Sprachverständnis, Kognition	Experte leitet eine systematische An- und Entspannung von verschiedenen Muskelgruppen an	Variation der Dauer von An- und Entspannung, Veränderung der angesprochenen Muskelgruppe, Formulierung der Anweisungen in leichter Sprache
--------------------------------------	---	--	--

Das Feld „Durchführung“ ist als Vorstellungshilfe zu sehen und deckt nicht die detailreiche Durchführung eines jeden Entspannungsverfahrens ab. Weiterführende Literatur und Links sind im Anhang aufgeführt. Auch ist zu beachten, dass viele Entspannungsverfahren miteinander kombinierbar sind. Je nach Schwere der Beeinträchtigung ist ebenfalls zu beachten, dass nicht alle Verfahren im gleichen Maße für den Einzelnen passend sind. Dies ist relevant für die Anpassung der Entspannungsverfahren auf den jeweiligen Menschen.

Beispiele für die Umsetzung:

Im Folgenden werden zwei Beispiele genannt, wie Entspannung bei Menschen mit komplexer Behinderung gestaltet werden könnte. Die Menschen, welche hier genannt werden, sind frei erfunden.

Beispiel 1: Herr G.

Herr G. ist 29 Jahre alt und hat das Down-Syndrom. Dies bedingt eine mittelgradige geistige Beeinträchtigung. Herr G. kann mit Unterstützung lesen und schreiben. Er kann sich bis zu 20 Minuten auf eine Sache konzentrieren, danach braucht er eine kleine Pause. Zusätzlich zum Down-Syndrom hat Herr G. eine Spastik in den Beinen. Diese erschwert ihm das Laufen erheblich, sodass er nur kurze Strecken ohne Hilfsmittel zurücklegen kann. Herr G. wohnt in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Er arbeitet in einer Werkstatt im Bereich Sortierung. Diese Arbeit mache ihm großen Spaß, sei körperlich aber anstrengend. Herr G. klagt öfter über Nacken- und Rückenschmerzen sowie Schmerzen in den Beinen. Gerne wäre Herr G. etwas unabhängiger. Er freut sich stets auf das Wochenende, welches er am liebsten mit Freunden außerhalb der Wohneinrichtung verbringt. Dies ist aber nicht immer möglich, da er nicht immer begleitet werden kann.

Herr G. wollte gerne die Progressive Muskelentspannung ausprobieren. Sie wird für Herrn G. so sprachlich aufbereitet, dass er die Anweisungen innerhalb des Verfahrens gut verstehen kann. Zudem wird der Fokus auf Muskelpartien gelenkt, welche er ansteuern kann. Die Beine

werden innerhalb der Übung also nicht beachtet. Die Progressive Muskelentspannung wird einmal die Woche durchgeführt. Dies soll dazu beitragen, dass Herrn G.s Verspannungen im Nacken- und Rückenbereich nachlassen. Zudem soll Herrn G.s Selbstwirksamkeitsempfinden gestärkt werden. Dies soll langfristig dazu führen, dass er mehr Selbstbewusstsein und Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten hat.

Beispiel 2: Frau A.

Frau A. ist 40 Jahre alt und sitzt aufgrund einer Tetraspastik im Rollstuhl. Körperlich ist sie so stark eingeschränkt, dass sie dauerhaft auf das Pflegepersonal angewiesen ist. Zudem hat sie eine leichte geistige Beeinträchtigung. Eine Versorgung durch Unterstützte Kommunikation erfolgte nicht. Verbal kann sie sich nicht artikulieren, jedoch zeigt sie durch Lautieren sowie Gestik und Mimik deutliche Zu- sowie Abneigung. Sie wohnt bei ihren Angehörigen, welche sie im Wechsel mit einem ambulanten Pflegedienst betreuen und versorgen.

Hier wurde sich als Entspannungsverfahren für die mehr-Sinn-Geschichten entschieden. Diese eignen sich besonders gut, da die körperlichen Anforderungen eher gering sind. Nachdem diese Maßnahme bei Frau A. einmal die Woche mit Hilfe der Angehörigen sowie des Pflegepersonals durchgeführt wurde, stellte sich insbesondere kurz nach der Geschichte, aber auch über die Woche hinweg ein entspannterer Muskeltonus ein. Frau A. schlief besser und hatte weniger Schluckbeschwerden. Deshalb entschloss man sich, die wöchentlichen Einheiten zu verdoppeln.

Nun kann es fast losgehen...

Die Entspannungsverfahren lassen sich individuell an die Bedürfnisse eines jeden Menschen anpassen. Sie haben unterschiedliche positive Kurz- und Langzeiteffekte für den Körper und die Psyche. Gerade für Menschen mit komplexer Behinderung bieten sich hier vielfältige Möglichkeiten, die es auszuschöpfen gilt, um ihr Wohlbefinden zu steigern. Die vorliegende Handreichung stellt lediglich einen Überblick des Themas dar. Ersetzt wird keinesfalls eine intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Entspannungstechniken und den damit verbundenen Vorgehensweisen. Selbstverständlich ist es trotzdem möglich, für den zu betreuenden Menschen eine entspannende Basis zu schaffen oder gesunderhaltende und stärkende Faktoren zu stabilisieren. Um weitere Anregungen zu erhalten, wenden Sie sich an die behandelnden Ärzt*innen und Therapeut*innen.

Quellenverzeichnis

Fornefeld, Barbara (2008): Menschen mit Komplexer Behinderung. München: Reinhardt Verlag.

Havemann, Meindert/Stöppler, Reinhilde (2014): Gesundheit und Krankheit bei Menschen mit geistiger Behinderung. Stuttgart: Kohlhammer.

Petermann, Franz/Vaitl, Dieter (2009): Entspannungsverfahren – eine Einführung. In: Vaitl, Dieter/Petermann, Franz (Hrsg.): Entspannungsverfahren – das Praxishandbuch. Weinheim: Beltz Verlag, 1-17.

Petermann, Ulrike (1995): Entspannungstechniken für verhaltensgestörte Kinder. Hagen: Fernuniversität - Gesamthochschule in Hagen.

Petermann, Ulrike (2007): Entspannungstechniken für Kinder und Jugendliche. Ein Praxisbuch. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Petermann, Ulrike (2019): Die Kapitän-Nemo-Geschichten – Geschichten gegen Angst und Stress. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.

Quante, Sonja/Liebisch, Reinhard (2002): Was Kinder gesund macht! - Psychomotorik und Salutogenese: Schnittpunkte in Theorie und Praxis. In: Schönrade, Silke/Beins, Hans/Lensing-Conrady, Rudolf (Hrsg.): Kindheit ans Netz? Was Psychomotorik in einer Informationsgesellschaft leisten kann. Dortmund: Borgmann, 57-86.

Schönhauer, Andrea (2006): Entspannung als zentrales Element in der Arbeit mit Erwachsenen. In: Fischer, Klaus/Knab, Eckard/Behrens, Melanie (Hrsg.): Bewegung in Bildung und Gesundheit. Lemgo: Verlag Aktionskreis Literatur und Medien, 410-416.

Vaitl, Dieter (2009): Neurobiologische Grundlagen der Entspannungsverfahren. In: Vaitl, Dieter/Petermann, Franz (Hrsg.): Entspannungsverfahren – das Praxishandbuch. Weinheim: Beltz Verlag, 18-35.

Zimmer, Renate (2013): Erleben, bewegen, entspannen. Wie Kinder zur Ruhe finden. Freiburg: Ernst Reinhardt Verlag.

Weiterführende Links

Basale Stimulation

<https://www.basale-stimulation.de/>

Mehr-Sinn Geschichten

<http://www.kubus-ev.de/index.php>

Weiterführende Quellen

Bahr, Stephanie/Kallinich, Kristin/Beudels, Wolfgang/Fischer, Klaus/Hölter, Gerd/Jasmund, Christina et al. (2012): Bedeutungsfelder der Bewegung für Bildungs- und Entwicklungsprozesse im Kindesalter. In: Motorik, 3/2012, 98-109.

Burkhard, Peter/Gerl, Wilhelm (1977): Entspannung – Das umfassende Training für Körper, Geist und Seele. München: Mosaik Verlag GmbH.

Fischer, Klaus (2009): Einführung in die Psychomotorik. München: Reinhard-Verlag.

Fornefeld, Barbara (2013): Mehr-Sinn Geschichten: Erzählen - Erleben – Verstehen Konzeptband. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben.

Krause, Christina/Lorenz, Rüdige-Felix (2009): Was Kindern Halt gibt - Salutogenese in der Erziehung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Lusthoff, Attila (1997): Körper - Geist – Seele, Energetische Zusammenhänge. Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung.

Netter, Petra (2004): Psychopharmaka und Entspannungsverfahren. In: Vaitl, Dieter/Petermann, Franz (Hrsg.): Entspannungsverfahren – das Praxishandbuch. Weinheim: Beltz Verlag, 59-86.

Peter, Burkhard/Gerl, Wilhelm (1977): Entspannung – Das umfassende Training für Körper, Geist und Seele. München: Mosaik Verlag.

Sammer, Ulrike (1999): Entspannung erfolgreich vermitteln – Progressive Muskelentspannung und andere Verfahren. Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.